

**ЮК ПОЕЗДЛАРИ ҲАРАКАТ ТЕЗЛИКЛАРИНИНГ
ЎРНАТИЛГАН ТЕХНИК МЕЪЁРЛАРИ БАЖАРИЛИШИ
ТАҲЛИЛИ**

**Сардор Асқар ўғли Абдуқодиров¹
Дилмурод Баходирович Бутунов²,
Мусаев Мухамеджан Юсупович³**

¹ Тошкент давлат транспорт университети ассистенти

² Тошкент давлат транспорт университети доценти, PhD

³ Тошкент давлат транспорт университети катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6584509>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-may 2022

Ma'qullandi: 10- may 2022

Chop etildi: 17- may 2022

KALIT SO'ZLAR

*Поезд ҳаракат тезлиги,
темир йўл участкаси,
станция, юк поезда,
параметр, меъёрлаш.*

ANNOTATSIYA

Темир йўл участкалари ва йўналишларида поездлар ҳаракат тезликларини меъёрлашга таъсир кўрсатувчи омиллар аниқланди. Поездлар ҳаракат тезликларини меъёрлашда Ўзбекистон ва Россия темир йўллари статистик маълумотлари асосида техник ва участка тезликларининг йиллар кесимида ўзгариш динамикаси таҳлил қилинди. Поездлар ҳаракат тезликларининг ўрнатилган техник меъёрларини бажаришда ҳаракат тезликларини аниқлаш параметрлар келтирилди. Поездлар ҳаракатини "Германия темир йўллари" тажрибаси асосида зонали ташкил этиш тавсия этилди.

КИРИШ

Ҳар бир мамлакат ривожланиш даврида кўшимча иншоотлар қурилиши темир йўл транспорти йўналишларини кесиб ўтиши, поездлар ҳаракат тезликларининг ўрнатилган техник меъёрларини қайта аниқлик киритишга сабаб бўлади. Шунингдек, темир йўналишларининг географик жойлашуви поездлар ҳаракат тезликларини ўрнатишда муҳим аҳамият касб этади. Темир йўл транспортида поездлар ҳаракат тезликларининг ўрнатилган техник меъёрларини белгилаш темир йўл йўналишларидаги кесишмалар ва

географик жойлашуви асосида белгиланади [1-3].

Темир йўл транспортида юк поездлари ҳаракат тезликларининг техник меъёрлари бажарилиши темир йўл линияларини бир ёки икки йўлли бўлиши, участка йўлларидаги раҳбар нишабликлар, перегондаги бурилиш радиуслари, перегонлардаги техник ва суъний қурилмаларнинг иш бажариш ҳолатлар меъёри, станцияларда ҳаракат таркиби билан бажариладиган амалларнинг вақт меъёри, станцияларда техник қурилмаларнинг иш бажара олиш ҳолати, ҳаракатланувчи таркиб билан йўл ўртасидаги ўзаро таъсир,

локомотивлар айланмасидан самарали фойдаланиш, перегондаги поездлар оралиғидаги интервал кўрсаткичлари билан белгиланади [1-5].

Юк поездлар ҳаракат тезликларининг ўрнатилган техник меъёрларни аниқлаш учун станция ва перегонларда техник қурилмаларни тўғри режалаштириш асосида поездларнинг ҳаракат тезлик меъёрларини ўрнатиш муҳим кўрсаткичлардан бири саналади. Юк поездлари ҳаракат тезликларининг ўрнатилган меъёрлар бўйича бажарилиши юк ва йўловчиларни белгиланган вақт давомийлигида етказиб бериш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Юк поездлари ҳаракат тезликларининг ўрнатилган меъёрларини таҳлил қилиш, баҳолаш ва уларни тезликларига салбий таъсир кўрсатувчи омилларни аниқлаш ва тезликлар меъёрларини ўрнатишда темир йўл йўналишларини инфратузилмасини ривожлантириш бўйича кўплаб олимлар ва мутахассислар илмий изланишлар олиб борган. Юк поездлар ҳаракат тезликларини меъёрлашда темир йўналишларининг инфратузилмасини техник ҳолатлари, ҳаракат тезликларини турли параметрлар бўйича ҳисоблаш ва ҳаракат тезликлари таснифлаш асосида аниқлаш усуллари ишлаб чиқилган. Поездлар тузиш режасини бошқаришда вагонлар оқими таъсирини аниқлаш бўйича поездларни перегонларда юриш вақти, техник станцияларда туриши ва техник кўрикдан ўтказиш вақт меъёрларини инобатга олган ҳолда

оптималлаштириш усуллари асосида юкларни етказиш тезликлари аниқланган [6-8].

Темир йўл участкаси ва йўналишларининг турли кўрсаткичлар асосида поездлар ҳаракат тезликларини ошириш имкониятлари ишлаб чиқилган. Жумладан, юқори тезликда ҳаракатланувчи йўловчи поездлар томонидан юк поездларини сиқиб чиқариш коэффициенти аниқлашда поездларни техник станциялардан техник кўрикдан ўтказиш, техник кўриксиз ўтказиш ва йўлдаги юриш вақтлари инобатга олган ҳолда тадқиқот ишлари олиб борилган. Поездлар йўналишлари бўйича ҳаракат тезликларига раҳбар нишабликларининг таъсирини аниқлаш усуллари ва уларни оптималлаштиришнинг математик моделлари ишлаб чиқилган. Бу усуллар ёрдамида юк поездлари ҳаракат тезликларининг ўрнатилган техник меъёрларини аниқлашда фойдаланиш мумкин [9, 10]. МУҲОКОМА ВА НАТИЖАЛАР Темир йўл транспорти орқали ташилаётган юк ва йўловчиларни белгиланган вақт меъёрлари бўйича етказишда, поездлар ҳаракат тезликларининг ўрнатилган меъёрий қийматини тўғри ўрнатиш муҳим аҳамият касб этади.

Поездлар ҳаракат тезлиги кўрсаткичининг бажарилишини таҳлил қилишдан асосий мақсад, темир йўл участкалари ўтказиш қобилятини ошириш, локомотив ва вагон айланмаларини тезлаштириш ҳамда фойдаланиш ишларини такомиллаштиришдан иборатдир. Шунинг учун “Ўзбекистон темир

йўллари” АЖ (“ЎТЙ” АЖ)нинг статистик маълумотлари [1] асосида 2011-2021 йиллар давомида участка ва техник

тезликлар бажарилиши даражаси таҳлил қилинди (1-расм).

1-расм. “ЎТЙ” АЖда юк поездлари участка ва техник тезликларининг ўзгариши динамикаси

Таҳлил натижаларига кўра юк поездларининг участка ва техник тезликлари ўртача мос равишда $29,5 \div 32,6$ км/соат ва $38,9 \div 42,2$ км/соатга ўзгармоқда. “ЎТЙ” АЖ раисининг 2021 йил 24 декабрдаги “Юк поездларининг бекатлараро (перегон) қатнаш вақтларини белгилаш ведомости”да (“Ўзбекистон-Ховост-Жиззах” ва “Ховост-Жиззах-Мароқанд” участкаларида ўрнатилган тезлик 60 км/соат) участка ва йўналишларда юк поездлари учун белгиланган тезлик 50-90 км/соатда тасдиқланган. Демак, ушбу участка ва йўналишларда поездлар ҳаракат тезликларининг ўрнатилган техник меъёрлаш учун юк поездлар ҳаракати юқори тезликдаги йўловчи поездлар ҳаракати билан аралаш ташкил этиш ва салбий таъсир

кўрсатувчи омиллар меъёридан ортиқ эканлигини кўриш мумкин. Поездлар ҳаракат тезликларининг ўрнатилган техник меъёрларини бажарилиши ривожланган давлатларда турлича параметрлар асосида илмий изланишлар олиб борилган. Хусусан, Россия темир йўлларининг умумий инфратузилмасини қайта кўриб чиқиш, йўналишларнинг технологик параметрлари асосида поездлар ҳаракат тезликларининг ўрнатилган техник меъёрлари белгиланган. Жумладан, перегонларда тезликларни чеклашга таъсир кўрсатувчи омиллар, радиусларни кўрсаткич даражалари, поездлар оралиғидаги интервал, станция ва перегонларни ўтказувчанлик қобилияти, участка бўйича ташиш кўрсаткичларини техник ҳолати, техник

ва оралиқ станцияларда поездлар билан бажариладиган технологик амалларга сарфланадиган вақт меъёри ва поездлар ҳаракати билан боғлиқ эксплуатацион сарф-ҳаражатларини таҳлил қилиш мумкин. Ушбу кўрсаткичлар тезликларнинг техник меъёрларини

ўрнатиш учун хизмат қилади. “Россия темир йўллари” статистик маълумотлари [11, 12] асосида участка ва техник тезликларининг 2011-2021 йиллар кесимида ўзгариш динамикаси таҳлил қилинди (2-расм).

2-расм. Россия темир йўлларида юк поездлари участка ва техник тезликларининг ўзгариш динамикаси

Таҳлил натижаларига кўра участка ва техник тезликлари ўртача мос равишда $36 \div 41,6$ км/соат ва $44,4 \div 47$ км/соатга ўзгармоқда. “Россия темир йўллари” техникавий фойдаланиш қондлари участка ва йўналишларда юк поездлари учун белгиланган тезлик 80-90 км/соатни ташкил этади. Демак, ушбу участка ва йўналишларда тезликларни меъёрлаш учун юқори тезликдаги йўловчи поездлар ҳаракати учун алоҳида магистралларда ҳаракатланиши ташкил этилган. Юк поездларни участка ва йўналишларда юқори тезликдаги йўловчи поездлар томонидан сиқиб чиқариш коэффиценти ва доимий таъсир этувчи омилларни меъёрида бўлишини кўриш мумкин.

“Германия темир йўллари”да поездлар ҳаракати участка ва йўналишларда тезликларни меъёрлаш учун юк поездлар ҳаракати юқори тезликдаги йўловчи поездлар ҳаракати билан аралаш ташкил этилишига қарамасдан, юк поездлар ҳаракат тезликларини юқори кўрсаткичлар асосида бажарилиб келишини кўриш мумкин [13]. “Германия темир йўллари” юк поездлар ҳаракат тезликларини участка ва йўналишлар бўйича бажаришда маълум бир зоналар асосида поездлар ҳаракатини ташкил этиш йўлга қўйилган. Асосан йўловчи пездларни йўловчилар оқими кўп бўлган эрталабки ва кечки вақтларда зоналар асосида ташкил этилади. “Германия темир йўллари” участкаси ва йўналишларида

Йўловчи ва юк поездлар ҳаракатини зоналар бўйича поездлар ҳаракат графигида аралаш ташкил этилганлигини 3-расмда кўриш мумкин.

- йўловчи поездларни кечки вақтдаги ҳаракат зонаси
- йўловчи поездларни эрталабки вақтдаги ҳаракат зонаси
- юк поездларни ҳаракат зонаси

3-расм. Поездлар ҳаракатини зонали ташкил этиш схемаси

Юк поездлар ҳаракат тезликларининг ўрнатилган техник меъёрлари белгилашда “Германия темир йўллари”да поездлар ҳаракати зонали ташкил этиш асосида амалга оширилади. Поездлар ҳаракати зонали ташкил этилиш юк поездлар ҳаракат тезликларини ўрнатилган меъёрлар бўйича бажарилиши юқори кўрсаткичларни кўрсатади.

Поездлар ҳаракатини зонали ташкил этиш юк поездлар ҳаракат тезликларининг ўрнатилган техник меъёрларини бажарилиш кўрсаткичлари қуйдаги параметрлар асосида амалга оширилади:

- поездлар ҳаракати зонали ташкил этиш юқори тезликдаги йўловчи

поездлар юк поездларни сиқиб чиқариш коэффиценти камайтириш;

- техник ва оралиқ станцияларда юк поездларининг юқори тезликдаги йўловчи поездларни кутиб қолиш вақт меъёрини белгилаш;
- темир йўл участкаларида маҳаллий ишларнинг бажариш кўрсаткичларини ошириш;
- юк поездлар орасидаги вақт интервалини қисқартириш;
- темир йўл участкаларини ўтказувчанлик қобилиятини ошириш.

Темир йўл участкалари ва йўналишларида юк поездлар ҳаракат тезликларининг техник меъёрларини белгилашда турли параметрлар асосида амалга ошириш мақсадга мувофиқ. Темир йўл участкаси ва йўналишлари

бўйича техник меъёрларини ўрнатиш параметрлари 4-расмда кўрсатилган.

Юк поездлар ҳаракат тезликларининг техник меъёрларини ўрнатишда 4-расмга мувофиқ тезланиш, секинланиш, оралиқ станцияларда

туриш вақти, техник станцияларда локомотив бригадаларини алмаштириш ёки поездларни техник кўрикдан ўтказиш ва темир йўл йўналишларининг узунликлари асосида аниқланади.

4-расм. Темир йўл участкаси ва йўналишларининг схематик кўриниши

Юк поездлар ҳаракат тезликларининг ўрнатилган техник меъёрларини аниқлашда ҳисобга олувчи параметрлар 1-жадвал кўрсатилган.

1-жадвал
Юк поездлар ҳаракат тезликларини ўрнатилган техник меъёрларини аниқлашдаги параметрлар

Ҳаракат тезликларини номланиши	Меъёрлаш параметрлари				
	t_{mez}	t_{sek}	t_{yurish}	t_{op}^{cm}	t_{mex}^{cm}
Юриш					
Техник					
Участка					
Маршрут					
Юкларни етказиб бериш					

Юк поездлар ҳаракат тезликларини аниқлаш ва техник меъёрларини ўрнатиш бўйича 1-жадвалда юриш, техник, участка, маршрут ва юкларни етказиб бериш тезликлари учун алоҳида тегишли параметрлар кўрсатилган.

ХУЛОСА

Темир йўл участкалари ва йўналишларида юк поездлар ҳаркат

тезликларининг ўрнатилган техник меъёрларини белгилашда асосан перегон, юқори тезликдаги йўловчи поездларни станцияларда кутиб туриши, техник ва оралиқ станцияларда поездлар билан бажариладиган технологик амалларга боғлиқ. Темир йўл участкалари ва йўналишларида юк поездлар ҳаракат тезликларининг

ўрнатилган техник меъёрларини аниқлаш бўйича кўплаб илмий тадқиқот ишлари олиб борилишига қарамай турли хил параметрлардан фойдаланилган. Юк поездлар ҳаракат тезликларининг техник меъёрларини аниқлашда перегон, техник ва оралиқ станциялардаги параметрлар асос қилиб олинди.

“ЎТЙ” АЖда поездлар ҳаракат тезликларини меъёрлашда кўйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш тавсия этилади:

- оралиқ станцияларда поездларнинг туриб қолиш вақт меъёрларини аниқлашнинг оператив тизимини яратиш;
- поездлар ҳаракати билан боғлиқ ходимлар малакасини тизимли ошириб бориш;
- юқори тезликда ҳаракатланувчи йўловчи поездлар учун алоҳида темир йўл магистралларини лойиҳалаш ёки поездлар ҳаракатини Германия тажрибаси асосида зонали ташкил этиш.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдукодиров, С.А., & Бутунов, Д.Б. Темир йўл участкаларида поездлар ҳаракат тезлигига таъсир кўрсатувчи омиллар. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES, (2021). №2(9), 467-473.
2. Butunov D.B. Improvement of technical experimental methods for organization of wagon flows and management evaluation at sorting stations. Dis. ... doc. Phil. (PhD). Tashkent: TashIIT. – 2019. – 187 p.
3. Abdukodirov Sardor, Dilmurod Butunov, Mafratkhon Tukhakhodjaeva, Shukhrat Buriev, Utkir Khusenov. (2021). Administration of Technological Procedures at Intermediate Stations. Design Engineering, 14531-14540. Retrieved from.
4. Butunov D. Methods of improving technological practices of processing of combined trains at intermediate stations / D. Butunov, S. Abdukodirov, U. Khusenov, Sh. Buriyev// The scientific heritage. –2021. -No 67 -С. 39-43.
5. Ж.С. Баротов. Темир йўл транспотида етказиб бериш муддатини ҳисобга олган ҳолда юк ташишни ташкил қилиш технологиясини такомиллаштириш [Текст]: автореф. дисс. т. ф. (Phd): 05.08.03 /Баротов Жамшид Сайфуллаевич. -М., 2020. -20 б.
6. Ф.И. Хусаинов, Показатели скорости как аналитические инструменты для оценки работы железных дорог // Экономика и управление: 2017. №4 (71). С 19-22 с.
7. В.А. Шаров ва А.П. Батурич, Приоритетность грузовых поездов как критерий обоснования скоростей // Железнодорожный транспорт: 2017. №3. С 33-36с.
8. А.П. Бадецкий, Оптимизация скорости доставки грузов на основе управления адаптивным планом формирования поездов // Железнодорожный транспорт: 2017. №3. С 51-54 с.
9. С.А. Бессоненко, Е.В. Климова. Влияние скоростей движения поездов на показатели работы железной дороги // Железнодорожный транспорт: 2017. №3. С 54-57 с.
10. Valerio De Martinisa ва Mariavo Gallob, Models and methods to optimise train speed profiles with and without energy recovery systems: a suburban test case // Procedia - Social and Behavioral Sciences 87 (2013) 222 – 233 pp.

11. Ф.И. Хусаинов, Показатели скорости как аналитические инструменты для оценки работы железных дорог // Экономика и управление: 2017. №4 (71). С 19-22 с.
12. <https://f-husainov.livejournal.com/tag/%D0%A0%D0%96%D0%94>
13. https://www.statista.com/topics/6959/deutsche-bahn-ingermany/#dossierContents_outerWrapper